

ЭРКАК / АЁЛ НУТҚИДАГИ ЭМОТИВ ЖУМЛАЛАР**Ахмедов Дилшод Комилжонович**

Ў.Д.Ж.У. мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7229271>

Аннотация. Ушбу мақолада эркак ва аёл нутқининг назарий жиҳатдан ҳар қандай ҳис-туйғуларни ҳар қандай коммуникатив йўналиш ифодаси ёрдамида ифодаланиши ва эмотив гапларнинг умумий хусусияти бу – ёзувда ундов белгиси билан етказилган ўзига хос интонацияси, ҳамда ёзма нутқнинг ундов гаплардаги ҳиссиётлилиги борасида қисқача ёритилган.

Калим сўзлар: эркак ва аёл нутқи, ҳис-туйғулар, коммуникатив йўналиш, ёзма нутқ, ундов гаплар, ҳиссиётли, жумла, дарак, ундовчи, сўроқ гаплар, эмотив, таҳлил қилиш, ҳис-туйғулар, журналистик интервьюлар таҳлили, тилишунослар.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В МУЖСКОЙ/ЖЕНСКОЙ РЕЧИ

Аннотация. В данной статье теоретически выражение любых чувств в речи мужчин и женщин с помощью выражений любой коммуникативной направленности, а общей чертой эмотивных предложений является специфическая интонация, передаваемая восклицательным знаком на письме, и эмоциональность кратко поясняется письменная речь в восклицательных предложениях.

Ключевые слова: мужская и женская речь, эмоции, коммуникативная направленность, письменная речь, восклицательные предложения, эмоциональный, предложение, образ, восклицательные, вопросительные предложения, эмотив, анализ, эмоции, анализ журналистских интервью, лингвисты.

EMOTIVE SENTENCES IN MALE / FEMALE SPEECH

Abstract. In this article, the theoretical expression of any emotion in any communicative direction is expressed in male and female speech, and the general feature of emotive sentences is the specific intonation conveyed by exclamation marks in writing, as well as the emotionality of written speech in exclamation sentences.

Key words: male and female speech, emotions, communicative direction, written speech, exclamatory sentences, emotional, sentence, image, exclamatory, interrogative sentences, emotive, analysis, emotions, analysis of journalistic interviews, linguists.

КИРИШ

Синтактик даражадаги эмотив муаммосини кўриб чиқаётиб, замонавий тилишунослик ундов гапларни бошқа коммуникатив турдаги гаплар – дарак, ундовчи, сўроқ гаплар билан бир қаторда қўймаслигини эслатиб ўтамиз. Назарий жиҳатдан ҳар қандай ҳис-туйғуларни ҳар қандай коммуникатив йўналиш ифодаси ёрдамида ифодалаш мумкин. Эмотив гапларнинг умумий хусусияти бу – ёзувда ундов белгиси билан етказилган ўзига хос интонациядир. Тадқиқотимиз ёзма нутқ асосида олиб борилганлиги боис, ундов белгиси жумланинг ҳиссиётлилиги борасида асосий белги бўлиб хизмат қилди.

Эмотив жумлаларни таҳлил қилишда биз турли хил ҳис-туйғулар ва реакцияларни ифодаловчи эмотив дарак гап жумлаларини (улар шартли равишда *oui*, *pop*, *si* сўз бирикмаларини ҳам ўз ичига олади) ва илтимоснинг турғунлигини, бақувват мурожаатни ифодаловчи эмотив ундовчи жумлаларни ажратдик.

МЕТОД ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Эҳтимол, аёл нутқида ҳиссий жумлалар эркакникига қараганда кўпроқдек. Бирок, биринчи бўлимда келтирилган маълумотлар, ҳиссиётнинг вазиятли шартлиликка тўла боғлиқлигини кўрсатади. Эслатиб ўтамиз, Г.Каннинг "Француз карикатурасида аёл" китобида эркак ташаббускорлар томонидан таклиф қилинган эмотив таклифлар сони баланд эди: 8 тага қарши 12. Бошқача қилиб айтганда, аёл камдан-кам ҳоллардагина эркак билан суҳбатни эскламатив сўзлар билан бошлайди. Шу билан бирга, репликаларнинг бутун ҳажмидаги (эркаклар – 52, аёллар – 51) ҳиссий баёнли жумлаларнинг умумий сони аёлларда сал кўп: аёллар – 19, эркаклар – 14. Шундай қилиб, деярли барча "эркак" ҳиссий жумлалар бир вақтнинг ўзида ташаббускор, "аёл" эмотив жумлалар эркакларнинг сўзига жавоб сифатида қаралиши мумкин:

H: C'est bete de se facher comme ca ... faisons la paix, alors!

F: Oui! je te vois venir avec ton pantalon! Dans ce moment-ci, tu ne demandes qu'a etre raccomode (P.352)

Аёлларда эмоционал рағбатлантирувчи жумлалар сони эркакникига нисбатан икки баравар кам: 8 нисбатан 4. Бу, табиийки, эркакларнинг жамиятдаги мавқеи хусусиятлари билан боғлиқ.

Журналистик интервьюлар таҳлили шуни кўрсатдики, аёлларнинг жавобларида 50 та, эркакларнинг жавобларида 31 та эмотив жумлалар бор, яъни, 1,6 баравар кам. Аммо бу ҳолатдаги асосий фарқ бу – жавобдаги эмотив сўзнинг позициясидир: аёл нутқида, ҳаяжонли жумла журналистнинг саволига биринчи жавоб вазифасини бажаради, эркаклар нутқи учун бу ҳиссий гапнинг позицияси одатий эмас. Аёллардаги 50 та эмотив жумланинг ярмидан кўпи (27) жавоб ибора-репликалардир, эркакларда эса – атиги 4. Шундай қилиб, аёлларнинг жавобларида эмоционал реакция рационал баҳодан устун туради.

Тилшунослар таъкидлашларича, нутқнинг ҳиссий бойлиги ошгани сайин, иборанинг предмет-мантикий мазмуни камроқ аниқланади, таркибий қисмлари орасидаги синтактик алоқалар заифлашади. Шу билан бирга, ундов сўзлари ва синтактик сегментация сўзловчи томонидан бошдан кечирилган юқори ҳис-туйғуни ифодалайди (Веденина, 1988:104). Аёлларнинг баъзи ҳиссий жавоблари бу жумланинг юқори даражада бўлинмаслиги билан тавсифланади:

(De "la Separation", le spectateur sort un peu secoue. Et vous, du turnage?)

- *En pleine formel* (MF, 24 nov. 1994: 51).

(Sur quels criteres pensez-vous avoir ete ardicilligі engagee par vos differentents employeurs?)

- *Sur ma personne, quelle savol!* (PM, 13 janv. 1994:22).

ХУЛОСА

Адабий асарларни таҳлил қилиш аёлларнинг ҳиссиётлари фойдасига аниқ жавоб бера олмайди. Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, муаммо алоқанинг вазият шароитларини ҳисобга олишда. Шу билан бирга, аёл характерларида ҳиссиётли иборалар сони кўпроқ (адабий асарларнинг бутун ҳажмида): 808 га нисбатан 952. Биз эркак нутқида ҳиссий рағбатлантирувчи жумлаларнинг устунлигини топа олмадик (сўзловчининг устувор мавқеи кўрсатгичи сифатида). Бизнинг маълумотларга кўра, уларнинг 115 таси аёллар нутқида, 87 таси эркак нутқида. Шундай қилиб, таҳлил

натижалари социолингвистик тадқиқотларда ситуацион хусусиятларнинг аҳамиятини таъкидлайди.

REFERENCES

1. Akhrorova R.U. Semantic analysis of phraseological units representing “youth” in French and Uzbek languages. *Theoretical & Applied Science*, – 2021. № 7. – P. 122-126.
2. Akhrorova R.U. Semantic analysis of phraseological units representing age periods in French and Uzbek languages. *Theoretical & Applied Science*, – 2020. № 3. – P. 186-189.
3. Akhrorova R.U. (2021/9/28). The Linguistic Image of The World and The Gender Aspect of The Concept of “Age” In French and Uzbek. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science*, 101, 585-589.
4. Akhrorova R.U. (2021/7/23). Semantic Analysis of Phraseological Units Representing “Youth” in French and Uzbek Languages. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science*, 99, 122-126.
5. Asqarova, Sh.I. TERMINOLOGY OF THE DIRECTION OF LANGUAGE CONTACTS IN MODERN LINGUISTICS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2020. 2 (11), 234-239.
6. Ziyodbek, A. (2022). O ‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA JINSNING IFODALANISHI. *EDITORIAL BOARD*, 613.
7. Kaharova, M. (2021). MICRO FIELD OF LEXEMES WHICH DENOTE UZBEK PEOPLES’HOLIDAYS AND WORK CEREMONIES.